

Волос О. В.

Старший викладач

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ЗЕМСТВА ЗА СВІТСЬКИЙ ХАРАКТЕР НАРОДНОЇ ОСВІТИ

Важливою подією в житті країни середини 60-х рр. XIX ст. стало створення земських установ, які взяли на себе вирішення багатьох організаційних, кадрових і фінансових проблем народної освіти. Незважаючи на регламентуючі та обмежувальні дії уряду, органи місцевого самоврядування поступово взяли на себе функції з відкриття нових шкіл, підтримки існуючих, вирішення кадрових питань, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу. Земська школа вимагала менше фінансових затрат та більш була наближена до практичних потреб народу.

Публікація присвячена дослідженню протистояння місцевих органів самоврядування духовним відомствам у вирішенні нагальних проблем регіону, в першу чергу підвищення освітнього рівня населення Херсонської губернії.

Стан та розвиток світської школи оцінюється в фундаментальних працях В.В. Григор'єва [1], П.Ф. Каптерева [2]. Історія земської школи стала предметом зацікавленості В.І. Чарнолуського [3]. Історія церковнопарафіяльної школи висвітлена в працях С.І. Миропольського [4], А.М. Восторгова [5], де обґрунтовується необхідність існування релігійної школи та високо оцінюється внесок духовенства в справу народної освіти. Більшість робіт як світського, так і церковного напрямку мали описовий характер, доволі часто в них відсутній будь-який аналіз. Однак вони інформативні, містять великий статистичний та фактографічний матеріал. В цей же період з'являються роботи регіонального рівня. Особливу увагу викликають праці дослідників, що присвячені становленню та розвитку системи освіти в Херсонській губернії. Серед них слід згадати роботи Є. Арнольдова [6], А. Конощенка [7], М. Корфа [8], в яких надається структура навчальних закладів, система їх управління, організація навчального процесу тощо.

У другій половині XIX ст. на Півдні України починає формуватися та розширюватися мережа початкової освіти, до якої входили школи грамоти, церковнопарафіяльні, земські та школи, фінансування яких здійснювало Міністерство освіти. В Херсонській губернії кількість шкіл починає збільшуватися, особливо земських і міністерських.

Піклування про початкову освіту було віднесено до компетенції повітових земств, які повинні були дбати про забезпечення народних шкіл. Впливати на навчально-виховний процес органам самоврядування заборонялося. На той час шкільна справа у Російській імперії не мала сталої системи, школи були у великому занепаді, підручників не було, навчання велося безсистемно, вчителі не мали відповідної підготовки. Та й перші земські діячі не уявляли, яким має бути характер народної школи.

До 90-х рр. XIX ст. на організацію шкіл земства виділяли гроші спільно з сільськими громадами, які до створення земств відкривали в окремих селах тільки школи грамоти.

Кошти, що виділялися земствами на потреби шкільництва, поступово зростали. Так, на Херсонщині в 1865 р. на початкові школи було асигновано 6285 руб., з яких за звітом губернської управи використано було лише 3 160 руб. у зв'язку з тим, що не виявилось ні шкіл, які б потребували підтримки, ні учнів, яким необхідна була допомога, ні гідних заохочування й піклування про них вчителів. А вже 30 років по тому Херсонське земство взяло на себе третину всіх витрат на школу [9, 19]. Таким чином п'ять українських губерній (Катеринославська, Полтавська, Харківська, Херсонська, Чернігівська) в 1895 р. внесли в кошторис на народну освіту понад півтора мільярда руб. [10, 475-476].

Протягом існування земської школи їй увесь час намагалися перешкоджати:

- в 60-70-х рр. це робило Міністерство народної освіти, яке, бажаючи перехопити ініціативу земств, починає створювати власні початкові школи та посилює інспекцію;
- наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. Державна Рада починає кампанію про передачу шкіл до одного відомства, під начало Синоду.

З дозволу міністра народної освіти і обер-прокурора Синоду Д. Толстого духовенство починає відкривати церковнопарафіяльні школи. Державні асигнування на цю справу зростають. Таким чином, у 1911 р. в Україні від загальної кількості початкових шкіл: церковнопарафіяльних шкіл було 8465, що становило 42,5 %, земських – 5403 школи, тобто 27,1 %.

З середини 70-х рр. у Російській імперії посилюється реакція царського уряду стосовно народної освіти. Так, 10 жовтня 1874 р. вийшов Указ Св. Синоду "Про перетворення управ-

ління народних училищ”, який сприяв посиленню ролі духовенства в освіті. Підтвердженням цього була постанова Херсонської духовної консисторії у 1877 р., що зобов’язувала священників безкоштовно вести заняття у початкових школах та проводити релігійно-виховну роботу [11, 536]. В результаті посилення ролі духовенства на освітянському просторі, у 1884 р. з’явилося “Положення про церковнопарафіяльні школи”, яким уряд запроваджував у життя новий тип шкіл для народу – церковнопарафіяльних, якими повністю опікувалася Церква, а фінансувалися вони виключно з державного бюджету [12, 212]. Урядові укази 80–90-х рр. є яскравим прикладом державної підтримки саме шкіл духовного відомства. Управління церковними школами здійснювалося училищною радою Св. Синоду, а на місцях – церковнопарафіяльні школи були вилучені із відання повітових училищних рад і передані єпархіальним училищним радам, а через них – архієреям та Синоду [13]. Державне фінансове та матеріальне забезпечення шкіл нового типу було недостатнім, тому з метою зміцнення позицій церковних шкіл уряд закликав органи місцевого самоврядування, приватних осіб, усіх зацікавлених допомагати Церкві у створенні нових училищ [14, 182]. Так, у 90-ті рр. на губернських земських зборах гласні Херсонщини неодноразово обговорювали питання щодо шкіл, підпорядкованих духовному відомству. Прийняття рішень відносно фінансування неземських шкіл проходило нелегко, земські управи та гласні вимагали звітності про використання коштів, що були виділені церковнопарафіяльним і школам грамоти [15, 1-13]. Дискусії проходили бурхливо, доволі часто земці не могли досягти єдності, приймаючи рішення. Додатково до обов’язків повітових земств положення про земські установи віднесло піклування про будівництво церков. Так, у 70-ті рр. земські управи губернії допомагали сільським громадам сіл Осокорівка, Малієвка, Новоніколаєвка отримати дозвіл на спорудження церков, дзвіниць та виділили на це кошти [16, 101-103]. Своєрідним продовженням державної обмежувальної політики відносно земств було введення в 1891 р. “Правил про школи грамоти”, згідно з якими вони виводилися з підпорядкування місцевих органів самоврядування та передавалися під керівництво Св. Синоду [16, 197-198].

Таким чином, земствам весь час доводилося відстоювати свої права щодо організації та керівництва народною школою.

Примітки

1. Григорьев В. В. Исторический очерк русской школы. – М., 1900. – 587 с.
2. Кантрев П. Ф. История русской педагогики. – СПб., 1909. – 380 с.
3. Чарнолуцкий В. И. Земство и народное образование. – СПб., 1911. – 345 с.
4. Миропольский С. И. Очерк истории церковно-приходской школы от первого ее возникновения на Руси до настоящего времени. – СПб., 1895. – Вып. 3. – 144 с.
5. Восторгов И. И. Государственная Дума и церковные школы // Бесплатное приложение к журналу “Народное образование”. – СПб., 1911 (сентябрь). – 40 с.
6. Арнольд Е. По поводу толков о замене земских школ церковно-приходскими / Е. Арнольд // Приб. к Херсонским Епархиальным Ведомостям. – 1889. – № 20 (15 октября). – С. 588–597.
7. Конощенко А. До історії земської школи на Херсонщині (згадки, нариси, матеріали). – К., 1908. – 32 с.
8. Корф Н. А. Русская начальная школа. Руководство для земских гласных и учителей земских школ. – СПб., 1870. – 349 с.
9. Волос О. Роль повітових земств Херсонської губернії в становленні народної освіти нашого краю (60-ті роки XIX – поч. XX ст.) // Вересень. – 1996. – № 1.
10. Веселовский Б. Б. История земств за сорок лет. – СПб., 1909. – Т.1. – 724 с.
11. Предписание духовенству о безвозмездном преподавании Закона Божия в малоустроенных народных школах и о приглашении горожан составлять приговоры о средствах к улучшению своих школ, в видах воспитания народа в духе православия и русской народности и ограждения его от заражения штундизмом // Херсонские епархиальные ведомости. – 1877. – № 15 (1 августа).
12. Правила о церковно-приходских школах // Циркуляр по управлению Одесским учебным округом. – 1884. – № 7 (июль).
13. Петренко І. М. Церковно-парафіяльні школи Лівобережної України в системі освітньої урядової політики царської Росії : Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. – К., 2005. – С. 192.
14. Об оказании содействия православному духовенству к открытию и поддержанию церковно-приходских школ // Циркуляр по управлению Одесским учебным округом. – 1883. – № 6 (июнь). – Одесса, 1883.
15. О пособии епархиальному ведомству на содержание школ грамотности // Сборник Херсонского Земства. – 1894. – № 1. – С. 1-13.
16. О постройке церквей // Сборник Херсонского Земства. – 1873. – № 2. – Отд. 3.
17. О подведомственности школ грамотности // Циркуляр по управлению Одесским учебным округом. – 1890. – № 5 (май). – Одесса, 1890.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепроvский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізни наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чорев М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Унікальність оформлення Всехсвятської церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013